

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240808>

ДИСКУРС МЕДИЧНОГО ПІКЛУВАННЯ У ТВОРАХ
МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО

Тетяна ЧЕРКАШИНА

(ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна;

Падуанський університет, Італія)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6546-4565>

Tetiana Cherkashyna. The Discourse of Medical Care in the Works of Modest Levytskyi. Modest Levytskyi was a well-known Ukrainian public figure of the late nineteenth and early twentieth centuries, a writer and a doctor by profession who repeatedly addressed the topic of medical care in his prose works. His prose works have already been studied in terms of themes, issues, and stylistics, but there has been no special research on the reproduction of medical discourse in his texts. The study aims to analyse the discourse of medical care in his literary texts of small genres (short stories, novels, essays). In his prose texts of small genres, Modest Levytskyi brings out the images of district and railway doctors of the late nineteenth and early twentieth centuries, the times when he was engaged in medical practice in these positions. Through the prism of their images, he shows the state of Ukrainian medicine of that time for people of the lower strata of society; the coexistence of folk, unconventional, and official, professional medicine; the state of health of ordinary people of that time, their typical diseases and methods and forms of their treatment. Through his literary texts, Modest Levytskyi not only showed the real state of medical affairs of the time, but also raised public awareness of disease prevention and the need to seek timely treatment from professional doctors.

Keywords: *Ukrainian literature of the late nineteenth and early twentieth centuries, Modest Levytskyi, the discourse of medical care, the image of the doctor, the image of the paramedic, the image of the orderly, folk medicine, official medicine, disease.*

Наративізація в художніх текстах медичного піклування часто виходить за межі простого відображення медичних процедур, серед іншого вона поглиблює

розуміння складних емоційних та моральних аспектів людського існування, саме тому останнім часом ми спостерігаємо більше інтересу до аналізу медичних тем, зокрема до того, як у творах художньої літератури трактуються питання піклування, здоров'я та етики взаємовідносин лікаря і пацієнта. До різноаспектного вивчення медичного дискурсу української літератури вже зверталися В. Пустовіт (Pustovit, 2016), О. Турган (Turhan, 2016) та ін. науковці. Тексти з медичною тематикою, аналізованого нами письменника, Модеста Левицького, були об'єктом дослідження І. Ліпницької (Lipnytska, 2004), учасників конференції «Минуле і сучасне Волині і Полісся. Модест Левицький в історії України і Волині та проблеми формування інтелектуальної еліти» (Syliuk, (ed.), 2016), що проводилася 2016 року в Луцьку. Метою нашої студії є аналіз дискурсу медичного піклування у творах Модеста Левицького, практикуючого лікаря та письменника малих жанрових форм кінця XIX – початку XX століття.

Модест Левицький (1866–1932) – відомий український державний, громадський і культурний діяч, письменник, лікар, педагог, науковець межі XIX – XX століть. У своїх творах – «образках з життя» – він неодноразово звертався до виведення медичної тематики, репрезентував образи тогочасних повітових і призалізничних лікарень і медичних пунктів, відображав образи тогочасних лікарів, фельдшерів і санітарів (див. зокрема Levytskyi, 1918; Levytskyi, 1928; Levytskyi, 1966; та ін.). У більшості випадків вони були сторонніми спостерігачами основного оповідного нарративу, саме тому збірки його оповідань часом мали підзаголовки «із спогадів лікаря».

У своїх творах письменник звертався передусім до реалістичного зображення життя простого люду, героями його оповідань і новел ставали небагаті жителі сіл і міст Західної та Центральної України, мандрівні артисти, діти-сироти. Більшість з них жили недовге життя, хворіли на сухоти та інші хвороби передусім через важкі умови життя та праці.

У творах Модеста Левицького актуалізувалася також типова для тих часів ситуація, коли люди не стільки через брак коштів, скільки через усталені

багатовікові традиції у випадку будь-якої хвороби зверталися не до офіційної медицини – місцевих професійних лікарів і фельдшерів, а до місцевих знахарок, які лікували всі хвороби через народну медицину та народні вірування (зокрема, через заговори). Унаслідок цього у випадках справді серйозних і важких хвороб втрачався дорогоцінний час і звернення до місцевих лікарів на останніх стадіях розвитку хвороб часто був уже неефективним і призводив часто до смерті пацієнта.

З метою підвищення медичної грамотності простих людей і підвищення рівня довіри до офіційної медицини Модест Левицький не лише наочно показував у своїх оповіданнях і новелах наслідки несвоєчасного звернення до професійних лікарів, а й окремо писав і видавав невеликі за обсягом, але інформативні, написані доступною простим людям мовою, спеціальні медичні нариси, в яких описував симптоматику і перебіг основних тогочасних найбільш небезпечних хвороб (як наприклад, Levytskyi, 1910) та вчив простих людей правилам гігієни та профілактики хвороб (Levytskyi, 1917).

Проте, як показували його твори, люди все одно більше довіряли собі, Богові, народній медицині, ніж професійним лікарям, що врешті-решт раз у раз призводило до одного й того самого трагічного результату лаконічно описаного в оповіданні «Перша льгота»: «На покрову злягла стара Скрипчиха та вже й не зводилася з печі. Дух їй заперло в грудях, ноги побрякли, кашель душив. <...> Мотря привела до недужої бабку Демидиху. Пошептала баба, дала зілля, щоб зварити та витерти груди та ноги – не полегшало. Привозив Максим фершала з містечка – і той не поміг нічогісінько. Ядуха, сказав, незлічима. Тижнів три простогнала стара та й, чесно висповідавшись і запричастившись, спочила давно бажаним вічним сном» (Levytskyi, 1966, р. 15). Незважаючи на це, Модест Левицький все одно не зупинявся і продовжував свою невпинну просвітницьку роботу з місцевим простим людом, у тому числі й через свої літературні твори.

Зі сторінок його книг постає незмінно поважне ставлення простих людей до професійних лікарів, що виражалося в тому числі через шанобливі форми звернення до них – «господин доктор», «пане докторе».

Недовіра до лікарів на перших етапах хвороб могла пояснюватися і тим, що за соціальною ієрархією тогочасні лікарі стояли вище за простих людей, відтак вони сприймалися як «чужі», як «Інші», у той час як представниці тогочасної народної медицини (знахарки, баби-повитухи) були «своїми».

Водночас вроджений антеїзм, як національна риса характеру українців, призводила до більшої віри в сили природи, яка споконвік оточувала простих людей і супроводжувала їх протягом усього їхнього життя, її лікувальні і піклувальні можливості були перевірені століттями. Натомість професійна медицина, яка використовувала прогресивні засоби лікування, застосовувала нові наукові знання, які саме в цей час, наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, активно розвивалися, поповнювалися новими, часом революційними відкриттями, сприймалися простими людьми з обережністю, як щось, що йде «від лукавого», як щось відірване від ґрунту, однак те, до чого врешті-решт приходили, коли були вже випробувані всі можливі засоби народної медицини і всі ці засоби виявлялися неефективними.

Надзвичайно складну часом роботу повітових лікарів Модест Левицький вивів в оповіданні «Санітар», основною подією якого стала епідемія холери на Волині 1895 року (див. прим. 1), у часи, коли сам письменник був у цьому регіоні повітовим лікарем і так само, як і медичні герої його оповідань, спостерігав численні трагічні життєві історії, пов'язані з цією подією.

Відтак, твори Модеста Левицького, в яких був наявний дискурс медичного піклування, є важливим джерелом української етнографії та історії розвитку української медицини.

Notes:

1. Спалах епідемії холери на Волині в 1895 році охопив більше 14 тисяч людей, з яких близько 38% померло.

References:

Levytskyi, M. (1917). *Desiat zapovidiv zdorov'ia* [The Ten Commandments of Health]. Vinnytsia : Selo [in Ukrainian].

- Levytskyi, M. (1918). *Opovidannia* [Shory Stories]. Cherkasy : B.v. [in Ukrainian].
- Levytskyi, M. (1966). *Persha lhota* [Перша льгота]. Lviv : Kameniari [in Ukrainian].
- Levytskyi, M. (1910). *Pro kholeru* [About cholera]. Kyiv : Chas [in Ukrainian].
- Levytskyi, M. (1928). *Tiazhka doroha. Zabuv. Zlochynnytsia* [It's a hard road. I forgot. Criminal]. Kyiv : Siaivo [in Ukrainian].
- Lipnytska, I. (2004). *Tvorchist Modesta Levytskoho v konteksti ukrainskoi prozy kintsia XIX – pochatku XX stolittia* [Modest Levytskyi's Works in the Context of Ukrainian Prose of the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries]. Kyiv : Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
- Mynule i suchasne Volyni ta Polissia. Modest Levytskyi v istorii Ukrainy i Volyni ta problemy formuvannia intelektualnoi elity [The Past and Present of Volyn and Polissya. Modest Levytskyi in the History of Ukraine and Volhynia and the Problems of Formation of the Intellectual Elite]. (2016). Syliuk, A. (ed.). *Naukovyi zbirnyk. Vypusk 60. Materialy Vseukrainskoi naukovoï istoriko-kraieznavchoï konferentsii, prysviachenoï 150-richchiiu vid dnia narodzhennia vidomoho ukrainskoho pysmennyka, pedahoha, derzhavnoho i hromadskoho diiacha Modesta Levytskoho (1866-1932)*, (Lutsk, 15-16 hrudnia 2016 roku). Lutsk : B.v.
- Pustovit, V. (2016). Medychnyi dyskurs khudozhnoi literatury [Medical discourse in literary fiction]. *Literatury svitu: poetyka, mentalnist i dukhovnist*, 7, 102–110 [in Ukrainian].
- Turhan, O. (2016). Medychna problematyka u tvorchosti I. Ya. Franka [Medical Problems in the Works of Ivan Franko]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Serii: Filolohiia*, 2 (36), 17–22 [in Ukrainian].